

Imma

Faritra

Zone d'étude / région

- Nord (Ambanja/Ambilobe)
- Sud de Tuléar
- Est (Baie d'Antongil)
- Moyen-Ouest (Morondava)

Tanana / Fokontany

Village / Fokontany

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre village, préciser:

Anaran'ny mpanao fanadihadiana

Nom de l'enquêteur

Miarahaba e, i no anarako, izaho dia mandray anjara amina fikarohana iray izay mifantoka bebekokoa amin'ny fitantanana ireo harena voajanahary (trondro, ala honko, ala). Ity fikarohana ity dia fiarahana miasa amin'ny mpikaroka sy mpianatra malagasy ary frantsay.

Eo anatrehan'izany fikarohana izany, ianao dia anisan'ireo tokatranonao nosafidianay ato anatin'ity fiarahamonina ity. Ary maniry ny hametraka fanotania vitsivitsy aminao izahay mahakasika ny tokatranonao, ireo asa fihariana izay ataonao ary koa mahakisika manokana ny fitantanana ireo harena voajanahary amin'ity toerana misy anareo ity.

Izany dia mety haharitra eo amin'ny 30 minitra eo. Ianao dia manana fahalalahana tanteraka, azonao atao ny tsy mamaly ireo fanotania sasatsasany, ary azonao ajanona amin'ny fotoana rehetra izao fanadihadiana. Ary tsar any manamarika fa ireo valiteninao dia mijanona ho tsiambaratelo, eny fa na dia ny anaranao aza dia tsy ho hanotanianay akory. Izahay dia tsy hizara mihitsy na amin'iza na amin'iza ireo valiteninao na ny mombamomba izao fanadihadiana izao amin'olona hafa ankoatran'ireo namanay izay manao izao fikarohana izao. Ary farany, tianay ho marihina koa fa tsy misy valiteny diso sy marina, fa izahay dia te hahazo ny hevitrao fotsiny ihany mahakasika izao fikarohana ataonay izao ary ho anay izany hevitrao izany dia manandanja tokoa.

Bonjour, je suis , je participe à un projet de recherche scientifique dans lequel nous nous intéressons à la gestion des ressources naturelles (poissons, mangroves, forêts). Ce projet est mené en collaboration avec des chercheurs et étudiants malgaches et français.

Vous faites partie des ménages sélectionnés aléatoirement dans votre communauté dans le cadre de notre étude. Nous souhaiterions vous poser des questions sur votre ménage, vos activités économiques ainsi que sur la gestion des ressources naturelles dans votre village.

Cela devrait durer environ 30 minutes. Vous êtes libre de refuser de répondre à certaines questions si vous le souhaitez, et vous pouvez mettre fin à cet entretien à tout moment. Sachez que vos réponses sont totalement anonymes, nous ne vous demanderons pas votre nom. Nous ne partagerons jamais vos réponses ou informations collectées en dehors de notre équipe de recherche. Enfin, nous voulons préciser qu'il n'y pas de bonne ou de mauvaise réponse, nous voulons seulement avoir votre avis sincère pour nos recherches. Votre avis compte beaucoup pour nous.

Manaiky ny handray anjara amin'ity fikarohana ity ve ianao?

Acceptez-vous de participer à cette enquête ?

- Eny
- Tsia

Fa maninona ianao no tsy te handray anjara?

Pourquoi ne voulez-vous pas participer ?

Misaotra anao nanaiky ny handray anjara amin'ity fikarohana ity. Hanombohatsika azy ary, te hametraka fanotania vitsivitsy mahakasika anao sy ireo asa ataon'ny tokatranonao izahay

Merci d'avoir accepté de participer à cette étude. Pour commencer, nous souhaiterions vous poser quelques questions sur vous, et sur les activités de votre ménage.

Mpamaly fototra

QUESTIONS POUR LE REPONDANT PRINCIPAL

Sexe du répondant

Sexe du répondant

- Lahy
- Vahy

Taonan'ny mpamaly

Age du répondant

Anjaratoeran'ny mpamaly ao anatin'ny tokatrano

Place du répondant dans le ménage

- Lohantokatrano
- Vadin'ny lohantokatrano (mpivady sa miara-mipetraka)
- Zanaky ny lohantokatrano
- Zafikelin'ny lohantokatrano
- Ray na renin'ny lohantokatrano
- Rahalahy sa rahavavy sa anadahy sa anabavin'ny lohantokatrano
- Fianakavian'ny lohantokatrano
- Fianakavian'ny vadiny
- Hafa

Raha hafa, farito/hazavao

Si autre, spécifier:

Farimpahaizana ambony indrindra

Niveau d'éducation le plus élevé complété / validé:

- Tsy nandalo fianarana aradalana
- Ambaratonga fototra
- Kolejy
- Lisea
- Fampianarana ambony/oniversite
- Tsy hainy
- Hafa

Raha hafa, farito/hazavao

Si autre, spécifier:

Ianao ve ato mipetraka miaraka amin'ny tokatranonao sa irery?

Vivez-vous ici avec votre ménage ou seul?

- Izaho dia mipetraka miaraka amin'ny tokatranoko
- Mipetraka irery aho ary izaho dia tsy manana tokatrano
- Mipetraka irery aho ato ary ny tokatranoko dia any amin'ny toeran-kafa

TOKANTRANO : (Raha toa ka nilaza fa mipetraka irery/ na tsy eo anilan'ny tokatranonao ilay mpamaly tamin'ny fanontaniana teo aloha dia ny momba azy no anontaniana eto)

QUESTIONS SUR LE MENAGE (note: si la personne a indiqué à la question précédente qu'elle vit seule ici et n'a pas de ménage, ou que son ménage est ailleurs, « votre ménage » signifie en fait « vous »/ c'est-à-dire le répondant)

Avy eto amin'ity tanana ity ve ankohonanao? (avy eto amin'ilay tanana ny tokantrano iray raha toa ka ny raim-pianakaviana teraka teo)

Votre ménage est-il originaire de ce village ? (le ménage est originaire du village si le chef de ménage ou son conjoint est née dans ce village)

- Eny
- Tsia

Tanàna hafa eto amin'ity fokontany ity ve izany no fiavianareo?

Votre ménage est-il originaire d'un autre village dans ce fokontany?

- Eny
- Tsia

Faritra avy aiza no niavin'ny ankohonanao?

De quelle région votre ménage est-il originaire ?

- Alaotra-Mangoro
- Amoron'i mania
- Analamanga
- Analanjirifo
- Androy
- Anosy
- Atsimo Andrefana
- Atsimo Atsinanana
- Atsinanana
- Betsiboka
- Boeny
- Bongolava
- Diana
- Haute matsiatra
- Ihorombe
- Itasy
- Melaky
- Menabe
- Sava
- Sofia
- Vakinankaratra
- Vatovavy Fitovinany
- Tsy hainy

Nanomboka oviana no nipetraka eto amin'ity tanana ity ny ianareo?

Depuis combien d'années votre ménage vit-il dans ce village?

Inona no antony nahatonga anareo nifindra teto amin'ity tanana ity fa tsy tany an-kafa? (Tsy vakiana ny valiny)

Quelle est la raison principale pour laquelle votre ménage est venu dans ce village (plutôt qu'un autre village)? (Ne pas lire les réponses)

- Olom-pantatra/ fianakaviana avy ao an-tanàna
- Nanambady olona avy eo amin'ny tanàna
- Asa/ fisitrahana
- Fisian'ny harena voajanahary eo amin'ny tanàna
- Antony hafa

Raha antony hafa: farito/hazavao

Si autre, spécifier:

Maharitra ve nareo no mipetraka eto? Sa mandalo sa manaraka vanim-potoana

Votre ménage habite-t-il ici de manière permanente, ou est-ce une migration temporaire ou saisonnière?

- Maharitra
- Mandalo (tsy monina ela eo an-toerana (amam-bolana na taona vitsivitsy) fa handeha amin'ny fotoana manaraka)
- Manaraka vanim-potoana (mandritry ny herinandro maromaro sa amam-bolana)

Firy no isanareo mipetraka ato amin'ity tokantrano ity? (Raha isaina miaraka aminao fa tsy isaina ny vahiny raha misy)

Combien de personnes êtes-vous dans votre ménage (en vous comptant vous, mais en ne comptant pas les invités ou visiteurs) ?

Amin'ireo olona ireo: Firy amin'ireo no misokajy ao anatin'ny 15 taona k'hatramin'ny 65ans? (anatin'ny ilay olona anontaniana)

Parmi ces personnes : combien y a-t-il de personnes ayant entre 15 et 65 ans inclus? (le répondant inclus, s'il a entre 15 - 65 ans)

Amin'ireo olona ireo: Tao anatin'izay 12 volana farany, firy tamin'ireo no tsy teto an-toerana nandritra ny enim-bolana? (anatin'ny ilay olona anontaniana)

Parmi ces personnes : sur les 12 derniers mois, combien ont été absentes pendant plus de 6 mois / la moitié de l'année? (le répondant inclus, s'il a été absent pendant plus de la moitié de l'année)

Inona no tena asa fiveloman'ny tokantranonareo nandritran'izay 12 volana farany izay?

Quelle est l'activité principale / la plus importante de votre ménage sur les 12 derniers mois (c'est-à-dire l'activité qui contribue le plus à satisfaire les besoins du ménage) ?

- Jono/ fanangonana haza-dranomasina (trondro, akoran-drika,...)
- Fiompiana trondro (fiompiana sy famokarana trondro, akoran-drika, ahidrano)
- Fambolena (tsy ao anaty ny fiompiana)
- Fiompiana (tsy anaty ny fiompiana tantely)
- Fiompiana tantely
- Famokarana na fanangonan-kazo ho amidy (arina, hazo anaovana trano...)
- Hazo hanaovana ody fanefitra, hazo fihinam-boa, hazo fampiasa ankotran'ireo any anaty ala sy honko (ravinala, raphia, tantely, sns..)
- Asa antselika / indépendant / à son compte
- Mpiasam-panjakana
- Mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana / Emploi dans le privé
- Miasa ao anaty ONG na association
- Tsy miasa
- Hafa (1)
- Hafa (2)

Raha hafa, farito/hazavao

Si autre, spécifier:

Asa antselika: apetraho ny anjara asa sy ny sehatra misy azy

Si travailleur indépendant/self-employed: spécifier le poste et le secteur:

Mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana : mila apetraka ny anjara asa sy ny sehatra misy azy

Si emploi dans le privé: spécifier le poste et le secteur:

Inona avy ireo asa ankoatr'izay ataonareo iray trano nandritran'izay 12 volana farany izay? (Bien lister TOUTES les autres activités du ménage. Lire et cocher au fur et à mesure. Ne pas sélectionner l'activité principale déjà choisie précédemment).

Quelles sont toutes les autres activités de votre ménage sur les 12 derniers mois ? (Bien lister TOUTES les autres activités du ménage. Lire et cocher au fur et à mesure. Ne pas sélectionner l'activité principale déjà choisie précédemment).

- Jono/ fanangonana haza-dranomasina (trondro, akoran-drika,...)
- Fiompiana trondro (fiompiana sy famokarana trondro, akoran-drika, ahidrano)
- Fambolena (tsy ao anaty ny fiompiana)
- Fiompiana (tsy anaty ny fiompiana tantely)
- Fiompiana tantely
- Famokarana na fanangonan-kazo ho amidy (arina, hazo anaovana trano...)
- Hazo hanaovana ody fanefitra, hazo fihinam-boa, hazo fampiasa ankoatran'ireo any anaty ala sy honko (ravinala, raphia, tantely, sns..)
- Asa antselika / indépendant / à son compte
- Mpiasam-panjakana
- Mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana / Emploi dans le privé
- Miasa ao anaty ONG na association
- Tsy miasa
- Hafa (1)
- Hafa (2)

Raha hafa, farito/hazavao (1):

Si autre, spécifier:

Raha hafa, farito/hazavao (2):

Si autre, spécifier:

Asa antselika: apetraho ny anjara asa sy ny sehatra misy azy

Si travailleur indépendant/self-employed: spécifier le poste et le secteur:

Mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana : mila apetraka ny anjara asa sy ny sehatra misy azy

Si emploi dans le privé: spécifier le poste et le secteur:

Jono: lo asa io ve...?

Pêche : Cette activité est-elle... ?

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokantrano

Fiompiana trondro: lo asa io ve...?*Aquaculture : Cette activité est-elle... ?*

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Fambolena / voly: lo asa io ve...?*Agriculture / Cultures : Cette activité est-elle... ?*

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Fiompiana: lo asa io ve...?*Elevage : Cette activité est-elle... ?*

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Fiompiana tantely: lo asa io ve...?*Apiculture : Cette activité est-elle... ?*

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Famokarana na fanangonan-kazo ho amidy: lo asa io ve...?*Vente de bois : Cette activité est-elle... ?*

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Hazo hanaovana ody fanefitra, hazo fihinam-boa, hazo fampiasa ankotran'ireo any anaty ala sy honko: lo asa io ve...?*Collect de produits non-ligneux dans la forêt / mangrove: cette activité est-elle...?*

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Asa antselika: lo asa io ve...?

Travail d'indépendant : Cette activité est-elle... ?

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana: lo asa io ve...?

Emploi privé : Cette activité est-elle... ?

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Mpiasam-panjakana: lo asa io ve...?

Emploi public / fonctionnaire : Cette activité est-elle... ?

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Miasa ao anaty ONG na association: lo asa io ve...?

Travail en association / ONG : Cette activité est-elle... ?

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

: lo asa io ve...?

: Cette activité est-elle... ?

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

: lo asa io ve...?

: Cette activité est-elle... ?

- Asa tselika: asa tsy dia atao firy (ray andro/ herinandro na ao anatin'ny roa volana/ herintaona) sy/na fidiram-bola faharoa ao an-tokantrano ao anatin'ny herintaona
- Asa raikitra: asa atao matetika (3 andro/ herinandro na ao anatin'ny enim-bolana/ herintaona) sy/na fidiram-bola voalohany ao an-tokatrano)

Vous avez déclaré plus de 3 activités majeurs, cela n'est pas possible, merci de revenir en arrière et de revoir vos réponses.
Vous avez déclaré plus de 3 activités majeurs, cela n'est pas possible, merci de revenir en arrière et de revoir vos réponses.

misy aminareo ao an-tokratrano ve no misehatra amin'ny fizahan-tany eto an-tanàna?

Une ou plusieurs personnes de votre ménage a-t-elle une activité en lien avec le tourisme dans le village?

- Eny
- Tsia

Nanomboka oviana no nampiarina io sehatra io? (Ny isan'ny taona no apetraka eo)

Depuis combien d'années cette activité est-elle pratiquée ?

Amin'ireto sehatra ireto, misy asa efa nataon'ny olona tao an-tokratranonao ve na tsy dia atao intsony ankehitriny (farafahakeliny herintaona)?

Parmi les activités suivantes, y a-t-il des activités que votre ménage pratiquait régulièrement avant par le passé et qu'il pratique beaucoup moins ou plus du tout aujourd'hui (depuis au moins 1 an)?

- Jono/ fanangonana haza-dranomasina (trondro, akoran-drika,...)
- Fiompiana trondro (fiompiana sy famokarana trondro, akoran-drika, ahidrano)
- Fambolena (tsy ao anaty ny fiompiana)
- Fiompiana (tsy anaty ny fiompiana tantely)
- Famokarana na fanangonan-kazo ho amidy (arina, hazo anaovana trano...)
- Tsia / Tsy misy

Jono: maninona ny ankohonanao no tsy manao io asa io intsony?

Pêche: Pourquoi votre ménage pratique moins ou plus du tout cette activité ?

Fiompiana trondro: fa maninona no tsy manao an'io asa io intsony ny ankohonanao?

Aquaculture : Pourquoi votre ménage pratique moins ou plus du tout cette activité ?

Fambolena : fa maninona no tsy manao an'io asa io intsony ny ankohonanao?

Agriculture / Cultures : Pourquoi votre ménage pratique moins ou plus du tout cette activité ?

Fiompiana : fa maninona no tsy manao an'io asa io intsony ny ankohonanao?

Elevage: Pourquoi votre ménage pratique moins ou plus du tout cette activité ?

Famokarana na fanangonan-kazo ho amidy : fa maninona no tsy manao an'io asa io intsony ny ankohonanao?

Vente de bois : Pourquoi votre ménage pratique moins ou plus du tout cette activité ?

Amin'ireto sehatra ireto, misy asa mbola tsy nataonareo taloha na tsia dia natao nefa tena ifotorana izao (farafahakeliny erintaona)?

Parmi les activités suivantes, y a-t-il des activités que votre ménage ne pratiquait pas ou très peu avant par le passé et qu'il pratique davantage maintenant (depuis au moins 1 an)?

- Jono/ fanangonana haza-dranomasina (trondro, akoran-drika,...)
- Fiompiana trondro (fiompiana sy famokarana trondro, akoran-drika, ahidrano)
- Fambolena (tsy ao anaty ny fiompiana)
- Fiompiana (tsy anaty ny fiompiana tantely)
- Famokarana na fanangonan-kazo ho amidy (arina, hazo anaovana trano...)
- Tsia / Tsy misy

Jono: Amin'ireo sehatra voasafidy ireo: fa maninona no manao an'io asa io matetika ny ankohonanao?

Pêche: Pourquoi votre ménage pratique davantage cette activité ?

Fiompiana trondro: Amin'ireo sehatra voasafidy ireo: fa maninona no manao an'io asa io matetika ny ankohonanao?

Aquaculture: Pourquoi votre ménage pratique davantage cette activité ?

Fambolena: Amin'ireo sehatra voasafidy ireo: fa maninona no manao an'io asa io matetika ny ankohonanao?

Agriculture / Cultures : Pourquoi votre ménage pratique davantage cette activité ?

Fiompiana: Amin'ireo sehatra voasafidy ireo: fa maninona no manao an'io asa io matetika ny ankohonanao?

Elevage : Pourquoi votre ménage pratique davantage cette activité ?

Famokarana na fanangonan-kazo ho amidy : fa maninona no manao an'io asa io matetika ny ankohonanao?

Vente de bois : Pourquoi votre ménage pratique davantage cette activité ?

Ao anatin'ny fikambanana eto an-tanàna ve ianao na ny ray amin'ny ankohonanao?

Vous, ou une autre personne de votre ménage, est-elle membre d'un groupe ou d'une association dans le village (lire les réponses et cocher au fur et à mesure)

- Tsy misy
- COBA/VOI/CLB
- Fikambanan'ny mpamboly
- Fikambanan'ny mpanjono
- Fikambanan'ny tanora
- Fikambanan'ny vehivavy
- Fikambanana ara-pilazantsara na ara-pinoana
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao

Si autre, spécifier:

Misy manana anjara asa manokana eto an-tanàna ve ianao na ny ray amin'ny tokantranonao?

Vous, ou un autre membre de votre ménage, a-t-il des responsabilités ou un rôle particulier dans le village (lire les réponses et cocher au fur et à mesure)

- Tsia/ tsy misy anjara asa manokana
- Andraikitra ara-panjakana
- Andraikitra ara-drazana
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao

Si autre, spécifier:

Nolazainao fa ny ankohonanao dia manao ny fiompiana trondro, izany hoe ny famokarana, ny fambolena na ny fiompiana trondro, crustaceans, akorandriaka na ahidrano.

Vous avez indiqué que votre ménage pratique l'aquaculture, c'est-à-dire la production, culture ou élevage de poissons, crustacés, coquillages ou algues.

Efa hatrizay ve ny ankohonanao no nanao anio asa io?

Votre ménage pratique-t-il l'aquaculture depuis toujours?

- Eny
- Tsia

Firy taona izay ny fianakavianao no niompy trondro?

Depuis combien d'années votre ménage pratique-t-il l'aquaculture ?

Efa nahazo fanohanana hoan'ny fiompiana trondro avy amin'ny mpisehatra ivelan'ny tanàna (ONG, fikambanana, na hafa) ve ny ankohonanao?

Votre ménage a-t-il reçu un appui pour la pratique de l'aquaculture de la part d'acteurs extérieurs au village (ONG, association ou autres) ?

- Tsy nahazo fanohanana avy any ivelany
- Fampiofanana na toro-hevitra momba ny haitao eo amin'ny fiompiana
- Fitaovana na fiasana
- Zavamaniry/tsimoka/zana-trondro/ olitra
- Fanampiana amin'ny fanodinana ny vokatra
- Fanampiana amin'ny fivarotana sy famarotam-bokatra
- Fanampiana ara-bola
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao

Si autre, spécifier:

Raha ampitahaina ny tamin'ny 5 taona lasa nanao ahoana ny fivoaran'ny vokatra azonareo iray trano?

Par rapport à il y a 5 ans, comment ont évolué les quantités produites par votre ménage ?

- Tena nihena be
- Nihena
- Mitovy ihany
- Nitombo
- Tena nitombo be
- Tsy hainy
- Tsy nanjono izahay tamin'izany 5 taona lasa izany

Nolazainao fa miompy tantely ny ankohonanao.

Vous avez indiqué que votre ménage pratique l'apiculture.

Efa hatrizay ve ny ankohonanao no nanao anio asa io?

Votre ménage pratique-t-il l'apiculture depuis toujours?

- Eny
- Tsia

Firy taona izay ny fianakavianao no nanao fiompiana tantely?

Depuis combien d'années votre ménage pratique-t-il l'apiculture ?

Efa nahazo fanohanana hoan'ny fiompiana tantely avy amin'ny mpisehatra ivelan'ny tanàna (ONG, fikambanana, na hafa) ve ny ankohonanao?

Votre ménage a-t-il reçu un appui pour la pratique de l'apiculture de la part d'acteurs extérieurs au village (ONG, association ou autres) ?

- Tsy nahazo fanohanana avy any ivelany
- Fampiofanana na toro-hevitra momba ny haitao hoan'ny fiompiana
- Fitaovana na fiasana
- Renitantely na tohoka
- Fanampiana amin'ny fanodinana ny vokatra
- Fanampiana amin'ny fivarotana sy famarotam-bokatra
- Fanampiana ara-bola
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao

Si autre, spécifier:

Nomarihanao fa miompy ny tokantranonao.

Vous avez indiqué que votre ménage pratique l'élevage.

Efa hatrizay ve ny ankohonanao no nanao anio asa io?

Votre ménage pratique-t-il l'élevage depuis toujours?

- Eny
- Tsia

Nanomboka oviana ianareo no niompy?

Depuis combien d'années votre ménage pratique-t-il l'élevage ?

Mahazo fanampiana avy any ivelany ve ianareo amin'ny resaka fiompiana (ONG, association na hafa)?

Votre ménage a-t-il reçu un appui pour la pratique de l'élevage de la part d'acteurs extérieurs au village (ONG, association ou autres) ?

- Tsy misy fanampiana
- Fiofanana na toro-hevitra
- Fitaovana
- Biby fiompy
- Fanampiana amin'ny fanodinana ny vokatra
- Fanampiana ara-barotra
- Fanampiana ara-bola
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao

Si autre, spécifier:

Nilaza ianao fa ny ankohonanao dia manao fambolena.

Vous avez indiqué que votre ménage pratique l'agriculture (cultures, hors élevage).

Efa hatrizay ve ny ankohonanao no nanao anio asa io?

Votre ménage pratique-t-il l'agriculture depuis toujours?

- Eny
- Tsia

Firy taona izay ny ankohonanao no namboly?

Depuis combien d'années votre ménage pratique-t-il l'agriculture ?

Nahazo fanohanana (fanampiana) avy amin'ny mpisehatra ivelan'ny tanàna (ONG, fikambanana na olon-kafa) ve ny ankohonanao amin'ny fambolena:

Votre ménage a-t-il reçu un appui pour la pratique de l'agriculture de la part d'acteurs extérieurs au village (ONG, association ou autres) ?

- Tsy nahazo fanohanana (fanampiana)
- Fiofanana na torohevitra momba ny teknika fambolena
- Fitaovana na fitaovam-pambolena na zezika
- zana-boly / Voa / zana-kazo
- Fanampiana amin'ny fanodinana ny vokatra
- Fanampiana amin'ny fivarotana ny vokatra
- Fanomezana(fanampiana) ara-bola
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao

Si autre, spécifier:

Firy ny tanim-boly ananan'ny ankohonanao? (Ny tany izay an'ilay ankohonana, na izy ireo no mamboly eo aminy na ampanofainy ankohonana hafa)

Combien de parcelles votre ménage possède-t-il ? (on s'intéresse aux parcelles qui appartiennent au ménage, que vous les cultivez vous-même ou louiez à d'autres ménages)

Tamin'ny taona lasa, firy ny tany efa nampagalanareo aina vao niverenana nambolena indray? (Tsy ny tany an'ilay tokan-tranonareo ihany no ilaina ho fantatra fa ireo tany hofaina na ampiasainareo rehetra ihany koa)

L'année dernière, combien de parcelles de votre ménage était en jachère ? (on s'intéresse ici aux parcelles en jachère du ménage, qu'elles lui appartiennent ou non, par exemple on comptera les parcelles qui sont louées au ménage mais appartenant à une autre personne.)

Tamin'ny taona lasa, firy izany ny tany efa nambolenareo? (Tsy ny tany an'ilay tokan-tranonareo ihany no ilaina ho fantatra fa ireo tany hofaina na ampiasainareo rehetra ihany koa)

L'année dernière, combien de parcelles le ménage cultivait-il au total ? (on s'intéresse ici aux parcelles utilisées par le ménage, qu'elles lui appartiennent ou non, par exemple on comptera les parcelles qui sont louées au ménage mais appartenant à une autre personne.)

Amin'ireo tany ireo, Firy no ambolena amin'ny fambolena mifandimby?

Parmi ces parcelles, Combien sont cultivées en agriculture de rotation / agriculture itinérante (tavy / hatsake)?

Amin'ireo tany ireo, Firy no ambolena amin'ny fambolena iray mitohitohy ?

Combien sont cultivées en agriculture sédentaire ?

Amin'ireo tany ireo, Firy no ambolena araka ny fomba fambolena hafa?

Combien sont cultivées selon un autre mode d'agriculture ?

Raha fomba fambolena hafa dia lazao hoe inona

Si autre mode d'agriculture, spécifier :

La somme du nombre de parcelles cultivées en rotation, en agriculture sédentaire, ou selon un autre mode d'agriculture n'est pas égale au nombre totale de parcelles cultivées par le ménage indiqué précédemment. Corriger vos réponses afin de pouvoir passer à la question suivante.

La somme du nombre de parcelles cultivées en rotation, en agriculture sédentaire, ou selon un autre mode d'agriculture n'est pas égale au nombre totale de parcelles cultivées par le ménage indiqué précédemment. Corriger vos réponses afin de pouvoir passer à la question suivante.

Firy taona eo ho eo no avelanareo miato ny taninareo?

En moyenne, combien d'années laissez-vous vos parcelles en jachère ?

Tamin'ny taona lasa, Nanadio tany vaovao hovelena ve ny ankohonanao?

L'année dernière, votre ménage a-t-il défriché de nouvelles parcelles/terres pour cultiver ?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Raha ampitahaina amin'izay 5 taona lasa izay, milaza ve ianao fa ny ankohonanao dia mamboly ...?

Par rapport à il y a 5 ans, diriez-vous que votre ménage cultive... ?

- Velaran-tany kely lavitra nohon'ny taloha
- Velaran-tany kely nohon'ny taloha
- Velaran-tany mitovy ny hatrizay
- Velaran-tany lehibe nohon'ny taloha
- Velaran-tany lehibe lavitra nohon'ny taloha
- Tsy nanao fambolena tamin'izay 5 taona lasa izay.
- Tsy hainy

Tamin'ny taona lasa, firy ny karazam-pambolena / karazam-bokatra niakatra tao aminareo iray trano?

Lors de l'année dernière, combien de cultures / productions différentes votre ménage cultivait-il ?

Hafiriana eo (raha atao amin'ny MINITRA) no laninareo raha handeha any amin'ny sahanareo izay lavitra indrindra ?

Combien de temps (en MINUTES) mettez-vous pour vous rendre à votre parcelle / champs le plus éloigné?

Hafiriana eo (raha atao amin'ny MINITRA) no laninareo raha handeha any amin'ny sahanareo izay akaiky indrindra ?

Combien de temps (en MINITRA) mettez-vous pour vous rendre à votre parcelle / champs le plus proche?

Araka ny voalazanao teo dia mamokatra na manangona hazo hamidy ny tokantranonareo (Saribao, Kitay, hazo fanorenana, sns.). Famokarana sy fanangonana hazo indray no resahintsika eto, tsy amin'izy ampiasainareo anefa fa amin'ny maha asa azy.

Vous avez indiqué que votre ménage fait de la production ou collecte de bois pour la vente (charbon, bois de chauffe, bois de construction, etc.). Nous parlons ici de production ou collecte de bois dans le but de le vendre, en tant que travail, et non pour la consommation de votre ménage.

Efa hatrizay ve ny ankohonanao no nanao anio asa io?

Votre ménage pratique-t-il cette activité depuis toujours?

- Eny
- Tsia

Firy taona izay ny ankohonanao no nanao anio asa io?

Depuis combien d'années votre ménage pratique-t-il cette activité ?

ORA FIRY ISAN-KERINANDRO eo ho eo no atokan'ny tokantranonareo hoan 'io asa io (mamokatra na manangona hazo hamidy (hazo fanorenana, saribao, kitay, sns.) ? (en nombre d'HEURES PAR SEMAINE)

Combien d'HEURES PAS SEMAINE en moyenne votre ménage consacre-t-il à cette activité ?

Avy aiza ireo hazo na saribao amidinareo ireo?

D'où vient le bois ou charbon que votre ménage vend?

- Famokarana hazo amin'ny alalan'ny fambolena sy fivarotana hazo/ saribao azo amin'ny fambolena hazo
- Fanangonana hazo tany anaty ala / ala honko
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier.

Nanomboka oviana ny tokantranonareo no namokatra hazo amin'io fambolena io? (isan'ny taona no ilaina eto)

Depuis combien d'années votre ménage produit-il du bois dans cette plantation ?

Mandany firy MINITRA eo ny tokantranonareo mba hahatongavana any amin'ilay toerana fanangonanareo hazo (fotoana lany handehanana mankany fotsiny, MINITRA)?

Combien de temps cela prend-il à votre ménage pour vous rendre à l'endroit où vous collectez le bois (temps pour le trajet aller uniquement, en minutes)?

Inona ny karazan'ny hazo varotan'ny tokantranonareo?

Quels types de bois votre ménage vend-il?

- Kitay
- Saribao
- Hazo fanorenana
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Raha ampitahaina ny tamin'ny 5 taona lasa nanao ahoana ny fivoaran'ny vokatra namidinareo iray trano?

Par rapport à il y a 5 ans, comment ont évolué les quantités vendues par votre ménage ?

- Tena nihena be
- Nihena
- Mitovy ihany
- Nitombo
- Tena nitombo be
- Tsy hainy
- Tsy nanao asa famokarana sy fitsimponana hazo izahay tamin'izany 5 taona lasa izany

Fampiasan'ny tokantrano ny hazo: Ny fanontaniana manaraka dia mahakasika ny fandanianana hazo ampiasan'ny tokantranonareo (fandrahoana, fanamboarana fanaka na trano, sns.).

CONSOMMATION DE BOIS DU MENAGE: Nous avons maintenant des questions sur le bois que votre ménage utilise pour sa propre consommation (cuisiner, construire une embarcation, un meuble ou une habitation, etc.).

Rehefa mila hazo ampiasaina ny tokantranonareo , avy aiza ny ankamaroan'ny hazo ampiasainareo?

Lorsque votre ménage a besoin de bois pour sa propre consommation, d'où provient la majorité le bois utilisé par le ménage ?

- Vidiana na angonina avy amin'ny fambolena natokana ho famokarana hazo
- Manangona any anaty ala/ ala honko
- Manangona any an-tсахany ihany
- Vidiana amin'ny olona eo an-tanàna
- Vidiana any amin'ny toeran-kafa
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Nanomboka tamin'ny taona firy no nisy io fambolena io?

Depuis combien d'années cette plantation existe-t-elle ?

ADINY FIRY ISAN-KERINANDRO eo ho eo no lanin'ny tokantranonareo hanangonana hazo? (inclure le temps de déplacement aller-retour et le temps de collecte)

Combien d'HEURES votre ménage passe-t-il par semaine à récolter du bois en moyenne? (inclure le temps de déplacement aller-retour et le temps de collecte)

Le ménage collecte HEURES de bois par semaine: Cela semble beaucoup, êtes vous sûr de la réponse ? Est-ce bien en heures? Si oui, passer à la question suivante, sinon, corriger la réponse précédente, merci.

Le ménage collecte HEURES de bois par semaine: Cela semble beaucoup, êtes vous sûr de la réponse ? Est-ce bien en heures? Si oui, passer à la question suivante, sinon, corriger la réponse précédente, merci.

Mandany firy MINITRA eo ny tokantranonareo mba hahatongavana any amin'ilay toerana fanangonareo hazo (fotoana lany handehanana mankany fotsiny, MINITRA)?

Combien de temps cela prend-il à votre ménage pour vous rendre à l'endroit où vous collectez le bois (temps pour le trajet aller uniquement, en MINUTES)?

Nareo ve rehefa mila hazo dia afaka maka any amin'izay tiana sa amin'ny toerana voatokana ihany?

Si un ménage a besoin de couper du bois pour sa consommation personnelle, est-il autorisé de le faire où on veut/n'importe où, ou est-ce autorisé dans certaines zones uniquement ?

- Afaka mandeha maka hazo na aiza na aiza
- Mila mandeha any amin'ny toerana voatokana azo anaovana izany

Dia amin'izany, mila maka alalana amin'ny lehibe ve nareo sa misy vola aloa?

Si un ménage a besoin de couper du bois pour sa consommation personnelle, devez-vous demander une autorisation ou payez-vous quelque chose ? (sélection multiple)

- Mila fangatahana fahazoan-dalana
- Mila mandoa vola
- Tsy misy zavatra na vola angatahana

Raha ampitahaina amin'izay 5 taona lasa izay, ahoana ny fahitanao ny fiovaran'ny velaran'ny ala honko/ala manodidina ny tanànanareo?

Par rapport à il y a 5 ans, selon vous, comment a évolué la surface de forêt / mangrove dans/autour de votre village ?

- Tena nihena be
- Nihena
- Tsy niova
- nitombo
- Tena nitombe be
- Tsy nipetraka teto an-tanana tamin'ny 5 taona lasa
- Tsy hainy

Araka ny hevitrao, misy olan'ny fahasimban'ny toetry ny ala/honko ve eto manodidina ny tanànanareo (ala potika, fanimbana ala, sns..)?

Selon vous, y a-t-il un problème de dégradation de l'état de la forêt / mangrove autour de votre village (forêt dégradée, déforestation, diminution de la surface de la forêt, etc.)?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Voalazanao teo fa simba sy mihena ny ala: inona no mety ho antony araka ny hevitrao? (tsy vakiana ny valinteny fa avela mamaly ilay mpamaly dia tsindriana izay valiny mifanaraka aminy)

Vous avez dit que la ressource était dégradée ou avait diminué : selon vous, quelles en sont les causes ? (Ne pas lire les réponses, laisser le répondant répondre et cocher les réponses correspondantes)

- Fanitarana ny tanàna
- Tavy hoan'ny fambolena
- Tavy hoan'ny fiompiana lomotra
- Tavy noho ny antony hafa
- Fanapahana/fanangonana hazo
- Fanorenana/ foto-drafitr'asa / tetikasa fampandrosoana
- Hafa

Tavy noho ny antony hafa: Lazao ny Antony:

Défrichement pour une autre raison: spécifier

Raha fanorenana/ foto-drafitr'asa / tetikasa fampandrosoana, farito/azavao:

Si causé par des constructions / infrastructures / projets de développement, préciser lesquels:

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Tokantrano firy eo no fantatrao maka hazo na manao saribao hamidy manodidina ny tanànanareo?

A votre connaissance, combien y a-t-il de ménages qui collectent du bois/charbon autour du village pour le vendre ensuite?

Olona firy eo no olona fantatrao maka hazo na manao saribao hamidy manodidina ny tanànanareo tao anatin'izay 5 taona farany izay?

A votre connaissance sur les 5 dernières années, le nombre de personnes collectant du bois ou faisant du charbon pour le vendre a:

- Nihena be
- Nihena kely
- Tsy niova
- Nitombo kely
- Nitombe be
- Tsy misy manao an'izany eto
- Tsy hainy

Firy eo ny tokantrano fantatrao manao tavy mba hahafahana mamboly manodidina ny tanànanareo?

A votre connaissance, combien y a-t-il de ménages qui défrichent autour du village pour faire de l'agriculture?

Olona firy eo no olona fantatrao manao tavy mba hahafahana mamboly manodidina ny tanànanareo tao anatin'izay 5 taona farany izay?

A votre connaissance sur les 5 dernières années, le nombre de personnes défrichant pour faire de l'agriculture a:

- Nihena be
- Nihena kely
- Tsy niova
- Nitombo kely
- Nitombe be
- Tsy misy manao an'izany eto
- Tsy hainy

Amin'ity amapham-panontaniana manaraka ity dia fanontaniana momban'ny jono indray no hapetraka aminao. Marihina fa etoana rehefa miresaka jono dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fitsinponana hazan-dranomasina (toy ny akorandriaka, karazam-biby misy harany, sns...). Ny fiompiana tsondro kosa no tsy ao anatin'ny. Ny fanontaniana apetraka eto kosa dia miantefa amin'ny tokantranareo iray manontolo afa tsy hoe tsindriana mialoha fa fanontaniana manokana momba anao ilay apetraka.

PECHE: Dans cette partie, nous allons vous poser des questions sur la pêche. Quand nous parlons de pêche, nous entendons également la collecte de produits de la mer en zone côtière (coquillages, crustacés, etc.). Nous ne parlons pas en revanche d'aquaculture. Les questions concernent le ménage dans son ensemble : quand nous disons « vous », nous voulons dire le ménage, et non seulement vous personnellement, sauf si nous le précisons spécifiquement.

Aminareo iray trano firy no manao asa fanjonoana ? (anatin'ny ilay olona anontaniana)

Parmi tous les membres de votre ménage (vous inclus), combien pratiquent la pêche ?

Ary ianao manokana ve mpanjono ?

Vous, personnellement, êtes-vous pêcheur ?

- Eny
- Tsia

Efa hatrizay ve ny ankohonanao no nanao anio asa io?

Votre ménage pratique-t-il la pêche depuis toujours?

- Eny
- Tsia

Hafiriana izao no nanjono nareo iray trano ?

Depuis combien d'années votre ménage pratique-t-il la pêche ?

Raha toa ka latsaky ny 10 taona : inona no antony nahatonga anareo nanjono ?

Si depuis moins de 10 ans : pourquoi votre ménage a-t-il commencé à pêcher ?

Indraindray ianareo mety hoe manjono betsaka na indraindray kely, fa amin'ny ankapobeny, impiry isa-kerinandro eo ianareo no manjono tao anatin'izay 12 volana farany izay?

Il y a surement des périodes où vous pêchez beaucoup et d'autres moins, mais en moyenne sur les 12 derniers mois, combien de jours par semaine votre ménage a-t-il pêché?

Nandritran'izay 30 andro farany izay, impiry nareo iray trano no nanjono ? (nombre de jours sur 30 jours)

Combien de jours votre ménage a-t-il pêché sur les 30 derniers jours? (nombre de jours sur 30 jours)

Tianay ho fantatra ny lanja na isan'ny hazan-dranomasina azonareo iray trano. Amin'ny kilao ve no handajanareo ny isan'ireo trondro voanjono?

Nous souhaitons vous poser des questions sur les quantités pêchées par votre ménage. Votre ménage utilise-t-il les kilogrammes pour mesurer les quantités pêchées ?

- Eny
- Tsia

Raha toa ka tsy kilao dia inona ilay maridrefy ?

Si autre, spécifier l'unité:

Mety firy kilao eo ilay maridrefy (ataovy 9999 raha tsy hainy).

A combien de kg correspond 1 (mettre 9999 si ne sait pas)?

Nandritran'izay 30 andro farany izay, hafiriany eo ny fitambaran'ny hazandranomasina azonareo iray trano, amin'ny kilao (izay isany azonareo iray trano ihany : raha manjono miaraka amin'olon-kafa ianareo, dia izay anjaranareo iray trano amin'iny ihany no tianay ho fantatra) ?

Sur les 30 derniers jours, quelle a été la quantité pêchée par votre ménage au total en kg (quantité revenant au ménage uniquement : si vous pêchez en groupe avec d'autres personnes, nous ne voulons que la quantité qui revient à votre ménage à la fin) ?

Nandritran'izay 30 andro farany izay, hafiriany eo ny fitambaran'ny hazandranomasina azonareo iray trano, amin'ny (izay isany azonareo iray trano ihany : raha manjono miaraka amin'olon-kafa ianareo, dia izay anjaranareo iray trano amin'iny ihany no tianay ho fantatra) ?

Sur les 30 derniers jours, quelle a été la quantité pêchée par votre ménage au total en (quantité revenant au ménage uniquement : si vous pêchez en groupe avec d'autres personnes, nous ne voulons que la quantité qui revient à votre ménage à la fin) ?

Tao anatin'ny 30 andro farany, amin'ny ankapobeny mety firy Kg eo no azonareo isakin'ny manjono anatin'ny iray andro?

Sur les 30 derniers jours, quelle quantité votre ménage a-t-il pêché par jour de pêche en moyenne (en kg) ?

Tao anatin'ny 30 andro farany, amin'ny ankapobeny mety firy eo no azonareo isakin'ny manjono isaky ny iray andro?

Sur les 30 derniers jours, quelle quantité votre ménage a-t-il pêché par jour de pêche en moyenne (en) ?

Le répondant indique que le ménage a pêché en moyenne kg par jour de pêche sur le mois dernier, mais kg au total sur les jours où il a pêché le mois dernier (ce qui fait kg en moyenne par jour de pêche). Cela n'est pas cohérent, il y a une trop grande différence entre ces deux valeurs. Clarifier avec le répondant la quantité moyenne pêchée par le ménage par jour de pêche, et entrer la bonne valeur:

Le répondant indique que le ménage a pêché en moyenne kg par jour de pêche sur le mois dernier, mais kg au total sur les jours où il a pêché le mois dernier (ce qui fait kg en moyenne par jour de pêche). Cela n'est pas cohérent, il y a une trop grande différence entre ces deux valeurs. Clarifier avec le répondant la quantité moyenne pêchée par le ménage par jour de pêche, et entrer la bonne valeur:

Le répondant indique que le ménage a pêché en moyenne par jour de pêche sur le mois dernier, mais au total sur les jours où il a pêché le mois dernier (ce qui fait en moyenne par jour de pêche). Cela n'est pas cohérent, il y a une trop grande différence entre ces deux valeurs. Clarifier avec le répondant la quantité moyenne pêchée par le ménage par jour de pêche, et entrer la bonne valeur:

Le répondant indique que le ménage a pêché en moyenne par jour de pêche sur le mois dernier, mais au total sur les jours où il a pêché le mois dernier (ce qui fait en moyenne par jour de pêche). Cela n'est pas cohérent, il y a une trop grande différence entre ces deux valeurs. Clarifier avec le répondant la quantité moyenne pêchée par le ménage par jour de pêche, et entrer la bonne valeur:

Ataonareo inona ny haza azonareo?

Que fait votre ménage de ses captures / prises de pêche ?

- Amidy ny ankamaroany/mihoatra ny antsasany
- Hohaninay ny ankamaroany/ mihoatra ny antsany
- Sady mivarotra izahay no mihinana

Inona avy ireo fitaovana ampiasainareo iray trano rehefa handeha hanjono ? (Sélectionner tous les moyens que le répodant et son ménage utilisent. Lire les réponses une par une et cocher au fur et à mesure)

Quels moyens votre ménage utilise-t-il pour pêcher ? (Sélectionner tous les moyens que le répodant et son ménage utilisent. Lire les réponses une par une et cocher au fur et à mesure)

- An-tongotra
- Ampilomanosana / à la nage ou plongée
- Lakana kely voiziny tsiy tohana / Pirogue sans balancier, non-motorisée
- Lakana tsiy lay sy tohana / Pirogue sans voile avec balancier, non-motorisée
- Lakana misy lay sy tohana / Pirogue à voile avec balancier, non-motorisée
- Lakana motera / Embarcation motorisée
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

: Anareo ao an-trano mihintsy ilay fitaovana handehanana manjono ?

: Cette embarcation appartient-elle à votre ménage?

- Anay tanteraka
- Itambarana aman'olona hafa
- Indramina na hofaina ka
- Anisany mpiandakana fotsiny
- Hafa

Lakana kely voiziny tsiy tohana: Anareo ao an-trano mihintsy ilay fitaovana handehanana manjono ?

Pirogue sans balancier: Cette embarcation appartient-elle à votre ménage?

- Anay tanteraka
- Itambarana aman'olona hafa
- Indramina na hofaina ka
- Anisany mpiandakana fotsiny
- Hafa

Lakana misy lay sy tohana: Anareo ao an-trano mihintsy ilay fitaovana handehanana manjono ?

Pirogue à voile avec balancier: Cette embarcation appartient-elle à votre ménage?

- Anay tanteraka
- Itambarana aman'olona hafa
- Indramina na hofaina ka
- Anisany mpiandakana fotsiny
- Hafa

Lakana tsisy lay sy tohana: Anareo ao an-trano mihintsy ilay fitaovana handehanana manjono ?

Pirogue avec balancier sans voile: Cette embarcation appartient-elle à votre ménage?

- Anay tanteraka
- Itambarana aman'olona hafa
- Indramina na hofaina ka
- Anisany mpiandakana fotsiny
- Hafa

lakana motera: Anareo ao an-trano mihintsy ilay fitaovana handehanana manjono ?

Embarcation motorisée: Cette embarcation appartient-elle à votre ménage?

- Anay tanteraka
- Itambarana aman'olona hafa
- Indramina na hofaina ka
- Anisany mpiandakana fotsiny
- Hafa

Inona avy ireo fitaovam-panjonoana ampiasainreo iray trano ? (Sélectionner tous les moyens que le répondant et son ménage utilisent. Lire les réponses une par une et cocher au fur et à mesure)

Qu'utilise votre ménage pour pêcher ? (Sélectionner tous les moyens que le répondant et son ménage utilisent. Lire les réponses une par une et cocher au fur et à mesure)

- Fintana / Ligne
- Palangy / Palangrotte
- Voloso / Harpon
- Crochet (tige ou baton avec un hameçon au bout)
- Kipaoke / Raquette ou épuisette
- Treko / Casier, nasse ou autre piege
- Balance
- Harato / Filet
- Lay misy ody moka / Mostikera
- Tarikake / Seine de plage
- Mintsimpona / à la main
- Hafa
- Tsy hainy

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Firy tondro haratonareo ?

Quelle est la largeur des mailles de votre filet?

- Latsaky ny iray tondro / 1 doigt ou moins
- Tondro roa / 2 doigts
- Tondro telo / 3 doigts
- Tondro efatra na mihoatra / 4 doigts ou plus
- Tsy hainy

Raha ampitahaina amin'izay 5 taona lasa zay ny andro andehananareo manjono dia...?

Sur les 5 dernières années diriez-vous que votre ménage pêche... ?

- Tena nihena be
- Nihena
- Mitovy ihany
- Nitombo
- Tena nitombo be
- Tsy nanjono izahay tamin'izany 5 taona lasa izany
- Tsy hainy

Fa maninona?

Pourquoi?

Raha ampitahaina amin'izay 5 taona lasa zay ny hamaron'ny hazandranomasina dia (trondro, biby misy harany,sns)... ?

Sur les 5 dernières années diriez-vous que les ressources halieutiques (poissons, crustacées, etc.)... ?

- Tena nihena be
- Nihena
- Tsy niova
- Nitombo
- Tena nitombo be
- Tsy nanjono izahay tamin'izany 5 taona lasa izany
- Tsy hainy

Fa maninona? / Araka ny hevitrao: Inona no antony ?

Pourquoi / quelles en sont les causes selon vous ?

Ao anaty ny taona iray, misy fotoana ve tsy azo atao/mihidy ny fanjonona amin'ny faritra sasatsasany na karazana hazandranomasina ?

Y a-t-il une période dans l'année durant laquelle la pêche est interdite/fermée dans certaines zones ou pour certaines espèces ?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Mihena ve ny fidirambola na ny sakafo hohaninareo iray trano amin'ny fotoana fihidian'ny toeram-panjonoana ?*Durant cette période, votre ménage a-t-il une baisse de revenus ou de nourriture à cause de la fermeture?*

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Inona no ataonao nareo iray trano hiatrehana an'izay fihenan'ny fidirambola na sakafo hohanina izay ?*Dans ce cas, que fait votre ménage en réponse à cette baisse de revenus ou de nourriture ?***Fanontaniana mahakasika ny Dona mihatra amin'ny tokantranonareo indray Zao no apetrakay: Tao anatin'ny 12 volana farany teo, nisy dona mafy (voina) nahazo an'ny fianakavianareo ve (izany hoe sedra niteraka fihenan'ny vokatra na koa oe fihenan'ny vola miditra, na niteraka fandaniana be hoan'ny fianakavianareo)? (LIRE TOUTES LES REPONSES et cocher au fur et à mesure):***Nous avons maintenant quelques questions sur les chocs subit par votre ménage: Lors des 12 derniers mois, votre ménage a-t-il subit des chocs importants, c'est-à-dire entraînant de fortes baisses de production ou de revenus, ou des dépenses importantes pour le ménage (Lire toutes les réponses et cocher au fur et à mesure):*

- Faharatsiana na fahaverezan'ny vokatry ny fambolena
- Faharatsiana na fahaverezan'ny vokatry ny jono
- Fahaverezana tany/ tetika
- Fahaverezana omby maro (halatra , haitany, sns...)
- Fahaverezana fananana maro hafa (afo, halatra, andro ratsy, sns...)
- Nisy olana be ara-pahasalamana ny tao amin'ny tokatrano (ireo olona efa tonga taona tokony afaka nefa tsy afaka niasa mandritra ny 1 volana ny farafahakeliny nandritra ilay 12 volana noho ny olana ara-pahasalamana na koa oe nikarakara olona tojo tsy fahasalamana , izay nandaniana vola be ny fitsaboana)
- Fahafatesan'ny olona ao anatin'ny taona tokony miasa tao amin'ny tokatrano
- Fahaverezan'asa
- Fanambadiana na tranga hafa eo amin'ny fiaraha-monina, na fomba fanao manandanja
- Fiakaran'ny vidim-piainana
- Fihenan'ny vidim-bokatra
- Hafa
- Tsy misy

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***: Tamin'ireo dona tsirairay noteneninao teo ireo: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anontaniana)?***: Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)*

- Antonona ny fiatraikany
- Mafy ny fiatraikany

Faharatsiana na fahaverezan'ny vokatry ny fambolena: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Mauvaise récolte / perte de récoltes: Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

Antonona ny fiatraikany

Mafy ny fiatraikany

Faharatsiana na fahaverezan'ny vokatry ny jono : antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Mauvaise pêche / perte des prises: Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

Antonona ny fiatraikany

Mafy ny fiatraikany

Olana ara-pahasalamana: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Problème de santé : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

Antonona ny fiatraikany

Mafy ny fiatraikany

Fahafatesana: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Décès : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

Antonona ny fiatraikany

Mafy ny fiatraikany

Fahaverezana tany/ tetika: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Perte de terres : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

Antonona ny fiatraikany

Mafy ny fiatraikany

Fahaverezana omby maro (halatra , haitany, sns...): antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Perte de bétail : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

Antonona ny fiatraikany

Mafy ny fiatraikany

Fahaverezana fananana maro hafa (afo, halatra, andro ratsy, sns...) : antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Perte d'actifs : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

Antonona ny fiatraikany

Mafy ny fiatraikany

Fahaverezan'asa: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Perte d'emploi : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

- Antonona ny fiatraikany
- Mafy ny fiatraikany

Fanambadiana na tranga hafa eo amin'ny fiaraha-monina, na fomba fanao manandanja : antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Mariage / evenement social ou culturel : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

- Antonona ny fiatraikany
- Mafy ny fiatraikany

Fiakaran'ny vidim-piainana: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Hausse des prix : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

- Antonona ny fiatraikany
- Mafy ny fiatraikany

Fihenan'ny vidim-bokatra: antonona ve sa mafy ny fiatraikany teo amin'ny fianakaviana (ny fiatraikany eo amin'ny fianakaviana no resahana eto fa tsy ny fiatraikany amin'ilay olona anotaniana)?

Baisse des prix des produits vendus par le ménage : Les impacts du choc pour le ménage ont-ils été modérés ou sévères (on parle des impacts du choc pour le ménage, pas du choc en lui-même)

- Antonona ny fiatraikany
- Mafy ny fiatraikany

: inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):

: Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Faharatsiana na fahaverezan'ny vokatry ny fambolena: inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Mauvaise récolte: Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Faharatsiana na fahaverezan'ny vokatry ny jono: inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Mauvaise pêche: Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:*

Olana ara-pahasalamana : inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*Problème de santé : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:*

Fahafatesana: inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*Décès : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Fahaverezana tany/ tetika: inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Perte de terres : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Fahaverezana omby maro (halatra , haitany, sns...): inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Perte de bétail : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Fahaverezana fananana maro hafa (afo, halatra, andro ratsy, sns...): inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Perte d'actifs : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Fahaverezan'asa: inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Perte d'emploi : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Fanambadiana na tranga hafa eo amin'ny fiaraha-monina, na fomba fanao manandanja : inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Mariage / evenement social ou culturel : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Fiakaran'ny vidim-piainana: inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Hausse des prix : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangonona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Fihenan'ny vidim-bokatra : inona avy ireo fepetra noraisin'ny fianakaviana mba hiatrehana an'ilay dona (LIRE TOUTES LES REPONSES. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):***Baisse des prix des produits vendus par le ménage : Quelles ont été les principales mesures d'adaptation prises par le ménage en réponse au choc (Lire toutes les réponses. Maximum 2 réponses: choisir les 2 réponses principales):*

- Tsy nisy fepetra noraisina
- Varotra fananana(omby, zavatra, sns...).
- Nampiasa ilay vola any amin'ny banky/ vola ambadika nangozona
- Fampihenana ny fandanian'ny ankohonana
- Nanangona sy nivarotra hazo na sariabao
- Nampiakatrina ny famokarana
- Nanjono be be kokoa
- Nisy nanampy (namana, fianakaviana, mpifanilam-bodirindrina)
- Nampian'ny vondrona, ONG, fikambanana, sns.
- Nahazo fampindramambola avy amin'ny fikambanana mpampindram-bola, olona mpampindram-bola na banky
- Nanao asa kely madinidinika hafa ho fanampiny
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:*

Amin'ity fizarana ity, tia hametraka fanontaniana vitsivitsy aminao momban'ny fomba fitantanana an'ireo RESERVA izaho (jono, ala), Misy tanàna maromaro amin'ny sisindranomasin'ny Madagasikara nametraka faritra an-dranomasina na koa hoe jono tantanina anatin'ny (indraindray antsoina hoe AMGL/APGL na koa hoe LMMA). Izy ireo dia tantanin'ireo fikambanan'olona eto antoerana, mety ho VOI/COBA/CLB na fikambanan'ireo mpanjono ohatra. Ireo fikambanana ireo dia afaka mametraka fitsipika mba hitantanana ny fanjonoana na ny fampiasana ireo harena voajanahary eto antoerana (ala, honko,sns,...) ohatra amizany ireo reserve.

Dans cette section, nous souhaitons vous poser quelques questions sur la gestion des ressources naturelles (pêche, forêt). Certains villages côtiers à Madagascar ont mis en place des aires marines ou de pêche gérées localement (parfois désignées AMGL / APGL ou LMMA). Ce sont des organisations locales communautaires qui gèrent cela, cela peut être le VOI/COBA/CLB ou des associations de pêcheurs par exemple. Ces organisations peuvent mettre en place des règles pour gérer la pêche ou l'utilisation des ressources naturelles localement (forêt, mangroves, etc.), comme par exemple des réserves.

Misy fikambanana na RESERVA/faritra andranomasina mitovitovy amin'ireo voalaza teo ireo ve eto amin'ny tanananareo?*Existe-t-il une organisation et une aire marine de ce type dans votre village ?*

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Firy taona eo izay no nisian'io faritra an-dranomasina/ RESERVA io ? (soraty 9999 raha tsy hay ny valiteny)*Depuis combien d'années l'aire marine gérées localement existe-t-elle? (entrer 9999 si le répondant ne sait pas)*

Tamin'ny nanokafana ny LMMA, nandray anjara tamin'ny fivoriana momba ny fifidianana ny fitsipika, ny faritra ho arovana sy ny sazy ve ny tokantranonao?

Au moment de la création de la LMMA, votre ménage a-t-il participé à des réunions pour discuter du choix des règles, des zones à protéger, des sanctions, etc.?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Io faritra andranomasina/RESERVA io ve ampian'ny fikambanana hafa ivelan'ny tanàna?

L'aire marine est-elle appuyée par une organisation extérieure au village ?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Inona ilay fikambanana?

Quelle est cette organisation ?

Indraindray ireo fikambanana ireo dia mametraka na manamafy asa miteraka vola eo amin'ny tanàna, inona daholo ireo asa noforonina na namafisina ireo? (tsy vakiana ireo valiny, avela ilay mpamaly fanontaniana hamaly ary asina marika ny valiteny mifanaraka)

Parfois ces organisations développent ou appuient des activités alternatives génératrices de revenus dans les villages, quelles sont les activités développées ou renforcées ici par cette organisation ? (Ne pas lire les réponses, laisser le répondant répondre puis cocher les réponses correspondantes)

- Tsy misy asa
- Fiompana tantely
- Fambolena (voly)
- Fiompiana
- Fiompana trondro
- Fizahantany
- Asa tanana
- Hafa
- Tsy hainy

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Amin'ireo sehatra voalaza ireo, inona amin'ireo no nandraisan'ny tokantranonareo anjara?

Parmi ces activités, à quelles activités votre ménage participe-t-il?

- Tsy misy asa
- Fiompana tantely
- Fambolena (voly)
- Fiompiana
- Fiompana trondro
- Fizahantany
- Asa tanana
- Hafa
- Tsy hainy

Misy olona ao antokatranonao na ianao ve mpikambana na membra ao anatin'io RESERVA (VOI/COBA/CLB, fikambanana hafa) io? (ADHÉRENT / COTISANT / MEMBRE SIMPLE, pas forcément membre du comité de gestion)

Vous, ou une autre personne de votre ménage, est-il ADHÉRENT / COTISANT / MEMBRE SIMPLE de l'organisation de l'aire marine (VOI/COBA/CLB, association ou autre) ?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Fa maninona?

Si non: pourquoi?

Mandray anjara amin'ny asa fitantanana ao amin'ny RESERVA io ve ny ankohonanao? Vakio valiny

Votre ménage participe-t-il à certaines activités de gestion de l'aire marine locale ? (lire les activités, et cocher les réponses au fur et à mesure):

- Tsy nisy olona tao an-tokatrano mandray anjara amin'ny hetsika rehetra
- Mandray anjara amin'ny fivoriana momban'i RESERVA
- Mpikambanana ao amin'ny mpitantana/ mpanapakevitra / KMD
- Patrouilly/polisin'ala na polisin-drano
- Fandraisana anjara amin'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana/fanagonana antontan-kevitra na isa
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Tao anatin'ny erintaona na 12 volana impiry nanatrika fivoriana ny tokatranonao zay?

Sur la dernière année (12 derniers mois), à combien de réunions votre ménage a-t-il participé?

Tao anatin'ny 6 volana farany,firy andro ny tokantrano no nanokana fotoana ho amin'ireo asa ireo ?

Sur les 6 derniers mois, combien de jours au total votre ménage a-t-il dédié à ces activités?

Fa maninona no tsy mandray anjara amin'ny asa misy ifandraisany amin'ny fari-dranomasina arovana anatin'ny tokantranonareo?

Pourquoi votre ménage ne participe à aucune activité en lien avec l'aire marine locale?

Ianao, na olona hafa ao amin'ny ankohonanao ve misy mpikambana na mitantana ao anatin'io komity mpitantana io/ na io birao io ka anisan'ny mpanampankevitra amin'ny RESERVA/faritra andranomasina? (membre du COMITE DE GESTION / DIRECTION / BUREAU)

Vous, ou une autre personne de votre ménage, fait-il parti du COMITE DE GESTION / DIRECTION / BUREAU gérant l'aire marine et prenant des décisions sur l'aire marine ?

- Tsia
- Filoha
- Filoha lefitra
- Mpitahiry vola
- Sekretera jeneraly
- Hafa
- Tsy hainy

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Mety afaka mandray anjara amin'ny fitantanana sy manapa-kevitra mikasika ny fari-dranomasina arovana anatin'ny nefa ianareo?

Avez-vous l'impression de pouvoir participer à la gestion et à la prise de décision au sujet de l'aire marine communautaire/locale ?

- Eny
- Tsia

Misy Dina ve eto aminareo eto?

Y a-t-il un dina en place dans votre village ?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Misy fady momban'ny fanjonoana ve aty? (ne pas lire les réponses)

Y a-t-il des fady en lien avec la pêche ? (ne pas lire les réponses)

- Tsy mahazo miandrika ny vehivavy tonga fandim-bolana
- Misy andro tsy hahazahoana miandriaka/manjono
- Tsy mahazo mitondra voanjo, sakamalao, sns... rehefa miandriaka
- Tsy mahazo mihinana kisoa alohan'ny hiandriaka
- Tsy mahazo manao lamba mena rehefa miandriaka
- Hafa
- Tsy misy

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Misy fandrarana na fitsipika ve rehefa manjono na maka vokatrin'ny haren-dranomasina voajanahary eto aminareo? (inona avy ireo fitsipika misy fa tsy mamaky valiny)

Existe-t-il des règles ou interdictions sur la pêche et la collecte de produits de la mer dans votre village? (Demander à la personne de lister les règles qui existent et cocher les réponses correspondantes, mais ne pas lire les réponses)

- Tsy misy fitsipika/famerana
- Misy faritra izay tsy azo hanjonoana
- Tsy maintsy manana karatra ny mpanjono raha hanjono.
- Misy fanakatonana fanjonoana vonjimaika amin'ny fotoana sasany amin'ny taona, amin'ny faritra sasany
- Misy karazana trondro tsy azo jonoina
- Voarara ny manarato trondro kely loatra na tanora loatra
- Tsy azo ato mampiasa harato tery loatra na mostikera
- Tsy azo atao ny manjono amin'ny alina mampiasa jiro na lampy
- Fomba fanjonoana hafa voarara (1)
- Fomba fanjonoana hafa voarara (2)
- Hafa
- Tsy hainy

Inona avy ireo karazana trondro tsy azo jonoina ireo ?

Quelles espèces est-il interdit de pêcher?

Fomba fanjonoana hafa voarara (1), farito/azavao:

Autre technique de pêche interdite (1): spécifier

Fomba fanjonoana hafa voarara (2), farito/azavao:

Autre technique de pêche interdite (2): spécifier

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier***Misy fitsipika momban'ny jono tsy eken'ny olon drehetra ve eto an-tanana?***Y a-t-il des règles sur la pêche avec lesquelles les gens dans le village ne sont pas d'accord?*

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Inona avy ireo lalàna tsy eken olon drehetra ny fampiarana azy?*Quelles sont les règles sur la pêche avec lesquelles les gens dans le village ne sont pas d'accord ?***Amin'ny ankapobeny ve hoy ianao hoe:***Diriez-vous que, en général :*

- Tsy dia voahaja ny fitsipika momba ny jono(latsaky ny antsasakin'ny olona no manaja izany)
- Somary voahaja ny fitsipika momba ny jono(tokony ho ny antsasaky ny olona manaja izany)
- Ny fitsipika momba ny jono dia voahaja amin'ny ankapobeny(mihaotra ny antsasaky ny olona manaja izany)

Tena tsapa ary marina fa tena sarotra ny manaja ireo lalana ireo, ndraindray ary izany tsy maintsy dikaina mba hisakafoanana sy hazoana vola na kely, fanontaniana tsotra fotsiny hoe, nareo ve mahafantatra olona tsy manaja ilay lalana eto an tanana?*Nous comprenons qu'il peut être difficile de respecter certaines règles et parfois nécessaire, pour avoir de la nourriture ou de l'argent, de les enfreindre. Avez-vous connaissance de personnes qui parfois ne respectent pas les règles sur la pêche du village ?*

- Eny
- Tsia

Tao anatin'izay 30 andro farany izay, olona firy no fantatrao tsy nanaraka ny fitsipika mifehy ny jono. Marihana etoana fa tsy ny anaran'ireo olona ireo no ilainay fa ny isany.*Sur les 30 derniers jours, à votre connaissance, combien de personnes n'ont pas respecté certaines règles sur la pêche. On ne veut pas leur nom, et cette information ne sera pas partagée en dehors de notre équipe de recherche, on veut seulement savoir le nombre de personnes.***Aminao iza no tsy manaraka fitsipika amin'ny fanjonona?***Selon vous, qui ne respecte pas les règles sur la pêche?*

- N'y ankamaroany olona ivelan'ny Tanàna (olona avy amin'ny Tanàna manodidina eto,na mpifindra monina)
- Olona eto an-tanàna mihitsy
- Olona eto an-tanàna sy avy any ivelany
- Tsy hainy

Ary aminareo iray trano, mety misy fotoana ve enao tsy manaraka ireo fitsipika ireo?*Et vous dans votre ménage, vous arrive-t-il parfois de ne pas respecter les règles sur la pêche ?*

- Eny indraindray, rehefa tena tsy maintsy ka tsy misy hevitra hafa intsony
- Eny, matetika
- Tsia, manaja lalàna foana aho

Misy polisindrano manaramaso fa manaraka tsara ireo fitsipika momban'ny jono ve?

Y a-t-il des patrouilles de surveillance pour contrôler que ces règles sur la pêche sont respectées?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Tao anatin'ny 30 andro farany, impiry ianao (andro) no nahita ny polisindrano nanao ny asany mba hofanajana ny fitsipi-panjonoana (polisindrano eto tanana ihany ve sa tsia)

Sur les 30 derniers jours, combien de fois (jours) avez-vous vu les patrouilleurs en mission de surveillance pour le respect des règles sur la pêche (patrouilleurs de la communauté ou non)?

Misy fepetra raisina ve ho an'ireo izay tsy manaraka ny lalan'ny jono? (Ne pas lire les réponses. Demander au répondant de lister toutes les sanctions existantes puis cocher ce qui correspond)

Existe-t-il des sanctions encourues (pas forcément appliquées) si on enfreint les règles de pêche ? (demander au répondant de lister toutes les sanctions existantes puis cocher ce qui correspond, mais ne pas lire les réponses)

- Tsy misy fepetra raisina
- Alaina amin'ny fotoana voafetra ireo fitaovam-panjonoana
- Alaina aminy ny trondro azony
- Mandoa onitra
- Fandroahana
- Manao asa anterivozona
- Voafonja
- Hafa
- Tsy hainy

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier

Ireo olona tratra mandika lalana ka azon'ireo mpanara maso dia

Les personnes qui enfreignent les règles et sont attrapées par les patrouilleurs sont :

- tsy voasazy mihitsy
- voasazy indraindray
- matetika voasazy
- voasazy foana

Nandritra izay enim-bolana lasa izay, mahafantatra olona nandika lalana ary niharana fepetra noho ny amizany teto amin'ny tananareo?

Sur les 6 derniers mois, avez-vous connaissance d'une personne qui a enfreint les règles sur la pêche dans le village et qui a été sanctionné pour cela?

- Eny
- Tsia

Inona no antony? (mamaky valin teny)

Pour quelle raison ? (lire les réponses)

- Tsy misy tratra, nanaja lalana daholo ny olona rehetra teto
- Misy hita manao ratsy fa ny mpanaramaso ny fampiarana ny lalana hoan 'ireo no tsy misy
- Misy hita manao ratsy ihany fa tsy mampiatra fepetra hoan izy ireo
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Amin'ny ankapobeany, ianao ve mieritreritra hoe io faritra arova/RESERVA io dia zavatra tsara sa zava dratsy?

Globalement, pensez-vous que l'aire marine locale est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose?

- Tsaratsara ihany
- Ratsiratsy ihany
- Tsy hainy

Aminao, inona ny fiantraikan'ny fisian'ny faritra arova/RESERVA io am fidirambolan 'ny ao antokatranonareo?

Selon vous, quel est l'impact de l'aire marine locale sur la situation économique de votre ménage?

- Nihatsara
- Tsy misy miova
- Niharatsy
- Tsy hainy

Aminao, inona ny fiantraikan'ny fisian'ny faritra arova io amin'ny fanjonona sy ny fidirambola avy amin'ny jono ao antokatranonareo?

Selon vous, quel est l'impact de l'aire marine locale sur les captures et les revenus issus de la pêche pour votre ménage ?

- Nihatsara
- Tsy misy miova
- Nidina
- Tsy hainy

Aminao, inona ny fiantraikan'ny fisian'ny faritra arova io amin'ny firaisankina sy fiombonana misy ao amin'ny tanàna misy anareo

Selon vous, quel est l'impact de l'aire marine locale sur la cohésion sociale et l'unité du village ?

- Nihatsara
- Tsy misy miova
- Niharatsy
- Tsy hainy

Misy fepetra ve na fandrarana ny amin'ny fampiasana ala/mangroves eto amin'ny tanàna misy anareo? (ohatra ny amin'ny fanampahana hazo sy manetike voly?) (tanisaina ilay fepetra tonon'ilay olona ary marihina amin'ireo izay mifanaraka aminy fa tsy mamaky ilay voasoratra)

Existe-t-il des règles ou interdiction sur l'utilisation des forêts / mangroves dans le village (par exemple sur la collecte de bois ou le défrichement pour l'agriculture) ? (demander à la personne de lister les règles qui existent et cocher les réponses correspondantes, mais ne pas lire les réponses)

- Tsy misy lalàna mifehy
- Misy faritra izay raràna ny manapaka Hazo
- Misy faritra izay raràna manetike
- Mila mangataka alalana vao mahazo manapaka hazo sy/na mandoha vola
- Hafa (1)
- Hafa (2)
- Tsy hainy

Raha hafa, farito/azavao(1):

Si autre, spécifier

Raha hafa, farito/azavao (2):

Si autre, spécifier

Misy lalàna mikasika ny fampiasana ala/ ala honko ve tsy eken'ny olona eto an-tanàna ?

Y a-t-il des règles sur les forêts / mangroves avec lesquelles les gens dans le village ne sont pas d'accord?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Raha eny, inona ireo lalàna tsy eken'ny olona eto ireo ?

Quelles sont les règles sur l'utilisation des forêts/mangroves avec lesquelles les gens dans le village ne sont pas d'accord ?

Fahitanao azy ve amin'ny ankapobeny:

Diriez-vous que, en général :

- Vitsy mpanaja ny fitsipika mikasika ny fampiasana ala/ ala honko, latsaky ny antsasakin'ny mponina no manaja azy
- Misy manaja kely ny fitsipika mikasika ny fampiasana ala/ ala honko, eoeo amin'ny antsasakin'ny mponina eo no manaja azy
- Misy manaja ihany ny fitsipika mikasika ny fampiasana ala/ la honko, mihoatra ny antsasakin'ny mponina no manaja azy

Tsapanay hoe mety Sarotra ny manaja ny fitsipika sasantsasany Ary indraindray Dia tena tsy maintsy mandika mba hahazoana sakafo na vola. Misy olona fantatrao ve efa tsy nanaja ireo lalàna mikasika ny fampiasana ala/ la honko teto an-tanàna ?

Nous comprenons qu'il peut être difficile de respecter certaines règles et parfois nécessaire, pour avoir de la nourriture ou de l'argent, de les enfreindre. Avez-vous connaissance de personnes qui ne respectent pas ces règles sur l'utilisation des forêts / mangroves du village ?

- Eny
- Tsia

Tao anatin'izay 30 andro farany izay, olona firy no fantatrao tsy nanaraka ny fitsipika mifehy ny ala/ala honko. Marihana etoana fa tsy ny anaran'ireo olona ireo no ilainay fa ny isany.

Sur les 30 derniers jours, à votre connaissance, combien de personnes du village n'ont pas respecté certaines règles sur la forêt/mangrove. On ne veut pas leur nom, et cette information ne sera pas partagée en dehors de notre équipe de recherche, on veut seulement savoir le nombre de personnes.

Aminao, Iza no tena tsy manaja ny fitsipika mikasika ny fampiasana ala/ la honko?

Selon vous, qui ne respecte pas les règles sur les forêts / mangroves ?

- N'y ankamaroany olona ivelan'ny Tanàna (olona avy amin'ny Tanàna manodidina eto,na mpifindra monina)
- Olona eto an-tanàna mihitsy
- Olona eto an-tanàna sy avy any ivelany
- Tsy hainy

Ary aminareo iray trano, misy fotoana ve tsy manaja ireo fitsipika mifehy ny ala ?

Et vous dans votre ménage, vous arrive-t-il parfois de ne pas respecter les règles sur les forêts/mangroves ?

- Eny indraindray, rehefa tena tsy maintsy ka tsy misy hevitra hafa intsony
- Eny, matetika
- Tsia, manaja lalàna foana aho

Misy fanaraha-maso ve atao mba hovoahaja ireo fitsipika ireo?

Y a-t-il des patrouilles de surveillance pour contrôler que ces règles sur les forêts/mangroves sont respectées?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Tao anatin'izay 30 andro farany izay, impiry teo ianao (andro) no nahita mpanao fisafoana nanao iraka faharaha-maso ny fanarahana ireo fitsipika momba ny ala/ ala honko (mpanara-maso eo an-tanàna na tsia)?

Sur les 30 derniers jours, combien de fois (jours) avez-vous vu les patrouilleurs en mission de surveillance pour le respect des règles sur les forêts/mangroves (patrouilleurs de la communauté ou non)?

Misy famaizana ve raha toa ka misy mandika ireo fitsipika mikasika ny ala/ la honko ireo? (Ne pas lire les réponses. langaviana ny mpamaly mba handahatra ireo sazy misy Dia tsindriana izay mifanaraka amin'izay, fa tsy vakiana aminy ireo valinteny misy)

Existe-t-il des sanctions encourues (pas forcément appliquées) si on enfreint les règles sur les forêts / mangroves? (demander au répondant de lister toutes les sanctions existantes puis cocher ce qui correspond, mais ne pas lire les réponses)

- Tsy misy sazy
- Lamandy
- Fandroahana
- Asa an-terivozona
- Figadrana
- Alaina aminy ny hazo
- Hafa
- Tsy hainy

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier***Ny olona mandika fitsipika mikasika ny fampiasana ala/ ala honko ka tratran'ny mpanara-maso dia:***Les personnes qui enfreignent les règles sur les forêts / mangroves et sont attrapées par les patrouilleurs sont :*

- tsy voasazy mihitsy
- voasazy indraindray
- matetika voasazy
- voasazy foana

Tao anatin'izay enim-bolana farany izay, misy olona fantatrao ve nandika ireo fitsipika mifehy ny ala/la honko teto an-tanàna ka voasazy ?*Sur les 6 derniers mois, avez-vous connaissance d'une personne qui a enfreint les règles sur la forêt / mangrove dans le village et qui a été sanctionné pour cela?*

- Eny
- Tsia

Nahoana ? (vakiana ny valinteny)*Pour quelle raison ? (lire les réponses)*

- Tsy misy tratra, nanaja lalana daholo ny olona rehetra teto
- Misy hita manao ratsy fa ny mpanaramaso ny fampiarana ny lalana hoan 'ireo no tsy misy
- Misy hita manao ratsy ihany fa tsy mampiatra fepetra hoan izy ireo
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Misy hetsika fambolena na famerenana amin'ny laoniny ny ala / ala hoko ve eto an-tanana ?***Y a-t-il des actions pour replanter ou restaurer les forêts / mangroves dans votre village?*

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Nandritra ny roa ambin'ny folo volana farany, firy andro no nisy fambolena na famerenana amin'ny laoniny ny ala / ala honko eto an-tanana ?*Durant les 12 derniers mois, combien de journées y a-t-il eu dans la village pour la restauration ou replantation des forêts / mangroves ?***Firy andro tamin'ireo andro ireo no nandray anjara ny ankohonanao ?***A combien de ces journées votre ménage a-t-il participé?***Misy hetsika hafa napetraka hiarovana ny ala / ala honko ve eto an-tanana ? (Lister les actions existantes)***Y a-t-il d'autres actions mises en place dans votre village pour la protection des forêts / mangroves ? (Lister les actions existantes)*

Fantatrao ve hoe tantanin'ny fiaraha-monina n'a tsia ny ala/ala honko manodidina ny Tanànanareo ? (Izany hoe misy ny fifanarahana famindram-pitantanana ny harena voajanahary manome ny zo hitantana ny ala/ ala honko ho an'ny fiaraha-monina)?

Savez-vous si les forêts/mangroves autour du village sont gérées localement par la communauté (on parle parfois de gestion communautaire des forêts ou de transfert de gestion des ressources naturelles, donnant le droit de gestion de la forêt/mangrove à la communauté) ?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Misy olona ao an-tokantranonareo ve na ianao tafiditra ao anatin'ny fitantanana ny ala/ala honko eto an-tanàna ?

Vous, ou une autre personne de votre ménage, est-il impliqué dans la gestion des mangroves / forêt du village ?

- Eny
- Tsia

Dia mba Azavao hoe toy ny ahoana:

Expliquer comment:

Tamin'ny fotoana nametrahana ny TGRN na fintantanana ny fiarahamonina ny ala, nandray anjara tamin'ny fivoriana momba ny fifidianana ny fitsipika, ny faritra ho arovana sy ny sazy ve ny tokantranonao?

Au moment de la mise en place / création du TGRN et de la gestion communautaire des forêts, votre ménage a-t-il participé à des réunions pour discuter du choix des règles, des zones, des sanctions, etc.)

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Ireto misy fanontaniana vitsivitsy mikasika ny farim-piainan'ny tokantranonao.

Nous avons maintenant quelques sur le bien-être de votre ménage.

Ity misy mari-drefy 0 hatramin'ny 10 mety hamaritana ny fari-piainana. 10 mamaritra ny ny fahatsaran'ny fiainana ho anao dia ny 0 ny faharatsiany. Aiza ho aiza amin'ireo ianao no mitoetra ?

Voici une échelle qui représente l'échelle de la vie, elle va de 0 à 10. Supposons que le sommet de l'échelle, 10, représente la vie la meilleure pour vous, et le bas de l'échelle, 0, la vie la pire pour vous. Où situez-vous votre vie actuelle sur cette échelle ?

Raha mieritreritra ny fiainan'ireo zanakao ianao, Dia mety ho tsara noho ny anao ve izany? (Si le répondant n'a pas d'enfants, demander lui de se projeter)

Quand vous pensez aux conditions de vie que vos enfants auront, pensez-vous qu'elles seront meilleures que les vôtres? (Si le répondant n'a pas d'enfants, demander lui de se projeter)

- Tsara ihany
- Tsy Dia tsara
- Mitovy
- Tsara kokoa
- Tena Tsara

Amin'ny sehatra inona no antenainao/nofisinao hiandraiketan'ny zanakao rehefa lehibe izy ireo? (Si le répondant n'a pas d'enfants, demander lui de se projeter)

Dans quel secteur d'activité espérez / rêvez vous que vos enfants travaillent quand ils seront adultes ? (Si le répondant n'a pas d'enfants, demander lui de se projeter)

- Fambolena na fiompiana
- Fanjonoana
- Asa amin'ny sehatra tsy miankina / orinasa iray
- Varotra madinika / miasa tena / asa antselika
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Raha hoarina tamin'ny dimy taona lasa, manaona ny farimpiainan'ny ankohonanao ?

Par rapport à il y a 5 ans, la situation économique de votre ménage s'est-elle... ?

- Niharatsy
- Tsy niova
- Nihatsara
- Tsy hainy

Tao anatin'izay 12 volana farany izay, firy herinandro ianareo no tsy nisakafo na Zara fa nisakafo ? (Raha misy)

Sur les 12 derniers mois, combien de semaines au total votre ménage a-t-il manqué de nourriture ou n'a pas pu manger assez pour couvrir ses besoins ?

Amin'ny ankapobeny tao anatin'ny roa ambin'ny folo volana farany, impiry no misakafo ao anatin'ny ray andro ny ankohonana (Sakafo feno toy ny sakafo maraina, atoandro, hariva no resahina eto fa tsy isaina ny ...)?

En moyenne sur les 12 derniers mois, combien de repas par jour votre ménage a-t-il pris (on parle ici de repas complet type petit-déjeuner, déjeuner, dîner, on ne compte pas les petites collations/gouters) ?

Manao ahoana ny fivoaran'ny fanjarin-tsakafo eo anivon'ny ankohonanao mihoatra ny tamin'ny dimy taona lasa ?

Comment a évolué la sécurité alimentaire de votre ménage par rapport à il y a 5 ans ?

- Nihatsara
- Tsy niova
- Niharatsy
- Tsy hainy

Farany, ireto misy fanotaniana mahakasika ny trano sy izay fitaovana hananareo ao.

Pour finir, nous avons quelques questions sur le logement et les actifs que votre ménage possède.

Tompon'ny trano izay hipetrahanao ve ianao na ny mpiakambana ao aminy ankohonanao ?

Êtes vous (vous ou un membre de votre ménage) propriétaire de cette maison dans laquelle vous habitez?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Misy efitra firy ao amin'ny tranonao ? (Miaraka amin'ny lakoza ivelany / efitra ivelany) ?

Combien de pièces y a-t-il dans votre logement (incluant une éventuelle cuisine / pièce extérieure)?

Akora fototry ny gorodona:

Matériau principal du sol du logement

- Tany
- Simenitra na karò
- Hazo
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Firy taona izay no naha simenitra na karò ny gorodona?

Depuis combien d'années votre sol est-il en ciment / carrelage ?

Akora fototry ny rindrina:

Matériau principal des murs du logement

- Simenitra na biriky
- Akora vita avy amin'ny zava-maniry / ravina / tany / hazo
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:

Si autre, spécifier:

Firy taona izay no naha simenitra na biriky ny rindrina ?

Depuis combien d'années vos murs sont-ils en ciment / brique ?

Akora fototry ny tafo:*Matériau principal du toit du logement*

- Fanintso, vy fotsy, vy
- Taila
- Akora vita avy amin'ny zava-maniry / ravina / tany / hazo
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Firy taona izay no naha fanintso, vy fotsy, vy, na taila ?***Depuis combien d'années votre toit est-il en tôle / zinc / métal, ou en tuiles ?***Manana fahafahana misitraka herinaratra ve ianao ao an-tranonao?***Avez-vous accès à l'électricité dans votre maison?*

- Eny
- Tsia

Inona loharanon'ny angovo fototra ho an'ny fandrahoan-tsakafo ao an-tokantrano?*Quelle est la principale source d'énergie du ménage pour la cuisson ?*

- Hazo / saribao / kitay
- essence/solika/petroly
- Solaire / masoandro
- Herinatra
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:***Inona ny loharanon'ny angovo fototra ho an'ny hazavana ao an-tokantrano?***Quelle est la principale source d'énergie du ménage pour la lumière ?*

- Jiro petroly
- Gropy / Generateur
- Jiro batteria na jiro masoandro / Torche / Lampe à pile, batterie ou solaire
- Paneau solaire
- Labozia
- Herinatra
- Gazy
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:*

Inona loharanon-drano fisotroana ho an'ny tokantrano?*Quelle est la principale source d'eau à boire du ménage ?*

- Lava-drano voaharo eo antanana
- Lava-drano tsy voaharo en antanana
- Lava-drano voaharo ivelan'ny tanana
- Lava-drano tsy voaharo ivelan'ny tanana
- Rano voahangona
- Mitaty orana
- eau de surface / rano ... (renirano, farihy, loharano, sns.)
- rano fisotro amin'ny alalan'ny fantsona ao an-tanàna
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:*

Inona ny karazana toeram-piohahana tena ampiasain'ny tokantrano eto ?*Quel est le principal type de sanitaire / toilette utilisée par le ménage ?*

- Anaty zava-boahary
- Toerampivoahana hikambanana
- Toerampivoahana mitokana
- Hafa

Raha hafa, farito/azavao:*Si autre, spécifier:*

Tokantranonao ve manana: (Lire les réponses et cocher au fur et à mesure)

Votre ménage (au moins un membre de votre ménage) possède-t-il:

- Finday
- Fahilatavitra
- Lekitera /Radio Kasety / Radio karta
- Vata fapangatsiahina
- Panneau solaire
- Gropy / Generateur
- Bisikleta
- Fiara na moto na kamio
- solosaina
- Tsy misy

Moa ve ianao na olona iray ao amin'ny fianakavianao dia anisan'ny vondron'olona fitahirizana na fampindramam-bola (communautaire) ?

Vous, ou un membre de votre ménage, fait-il partie d'un groupe d'épargne ou crédit communautaire ?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Manana kaonty eny anivon'ireo OTIV/ SECAM ve ianao na ny olona ao amin'ny fianakavianao?

Vous, ou un membre de votre ménage, a-t-il un compte dans une institution de microfinance?

- Eny
- Tsia
- Tsy hainy

Tapitra ilay fanadihadiana. Misaotra betsaka noho ny fampiraharohanao. Misy hambara ankoatr'izay ve ianao?

C'est la fin de l'enquête. Merci beaucoup pour votre participation. Avez-vous un commentaire ?

SECTION A REMPLIR PAR L'ENQUETEUR:

SECTION A REMPLIR PAR L'ENQUETEUR:

Quelle est votre impression par rapport à l'honnêteté du répondant?

Quelle est votre impression par rapport à l'honnêteté du répondant?

- Très honnête
- Honnête
- Pas très honnête
- Pas du tout honnête
- Je ne sais pas

Avez-vous un commentaire (sur l'entretien, le répondant, autre chose)?

Avez-vous un commentaire (sur l'entretien, le répondant, autre chose)?

Prendre les coordonnées GPS du logement où l'enquête a été réalisée.

Prendre les coordonnées GPS du logement où l'enquête a été réalisée.

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

précision (m)

FIN DE L'ENQUETE.

FIN DE L'ENQUETE.
